

UAV 중계기 고도에 따른 수신전력 분포의 정량적 분석 Quantitative Analysis of Received Power Distribution by Altitude of UAV Relaying Station

정기섭 · 감규필 · 박찬원
Kiseop Chung · Gyupil Kam · Chanwon Park

국방과학연구소
(cks991030@snu.ac.kr)

ABSTRACT

Recently, next-generation combat systems such as automation or manned-unmanned teaming(MUM-T) has been on the rise recently. In order to support such next-generation combat systems, the importance of communication unit supporting high-speed and high-reliability is emerging. Regarding the operating condition of the antenna, not only design specification matters, but also post-design factors such as operating position or orientation of the antenna play a significant role. In this paper, we consider unmanned aerial vehicle(UAV) as a relaying wireless node and conduct a quantitative simulation using ITU-R P.2001 considering terrain environment. In our simulation, we investigate wireless coverage according to UAV altitude and received power according to the terrain cross section.

Key Words : Manned-Unmanned Teaming, Wireless Coverage, Antenna, Modeling and Simulation

1. 서론

최근 무인자율, 유무인 복합(MUM-T) 등의 다양한 차세대 전투체계가 등장함에 따라, 다양한 플랫폼들을 원격 또는 자율 제어하기 위하여 고속·고신뢰성 동작을 보장하는 통신장치 개발의 중요성이 대두되고 있다^[1]. 이러한 통신장치의 동작을 달성하기 위해서는 안테나의 형상과 같은 설계 과정에서의 변수 이외에도 안테나의 위치, 배향 또는 주변 지형 등의 제작 이후의 동작 환경 또한 중요한 영향을 미친다.

안테나의 동작 환경을 고려하는 여러 선행연구가 수행되었는데, ^[2]에서는 무인 항공기(UAV)에 장착된 지향성 안테나의 기울기를 조절함으로써 UAV가 기지국으로 동작하는 경우 에너지 효율적으로 데이터 서비스를 운용할 수 있도록 하는 기법을 제안하였다. 다만, 이러한 선행연구들은 주로 실제 지형 및 안테나 모델을 반영하기보다는 free-space 모델 등의 간단한 RF propagation 모델을 적용하여 이론적인 영역에서 운용 개념을 제안하는 데에 주안점을 두었다.

그러나, ITU-R P.2001과 같은 고신뢰성 RF propagation 모델과 지형도를 고려한 정량적 시뮬레이션을 수행하는 경우 실제 전장 환경에서 유무인 복합체계 작전 등을 수립하는 데 중요한 기준점을 제시할 수 있다. 특히, 실제 전장 환경에서는 여러 가지 이유로 인해 안테나의 배치 가능 지역 등이 제한되는 경우가 있으므로, 드론 등의 UAV 중계기가 적절히 고려되는 경우 추가적인 작전상 이점을 가질 수 있다.

본 논문에서는 드론과 같은 회전익 UAV를 중계기로

고려하였을 때, 지형을 고려하는 고신뢰성 RF propagation 모델인 ITU-R P.2001^[3]을 통해 UAV 기지국의 고도에 따른 무선 커버리지를 정량적으로 분석하고, 지형 단면에 따른 도달하는 수신전력을 정량적으로 분석하였다.

2. 본론

2.1 시뮬레이션 파라미터

UAV의 고도에 따른 수신전력의 분포를 확인하기 위해 해발고도가 약 700m인 산맥을 가정하였다. UAV의 고도를 300m씩 올리며 산맥 반대편에 전파되는 수신전력의 세기 변화를 분석하였다. 이에 대한 개념도는 Fig. 1과 같다.

Fig. 1. 시뮬레이션 개념도

UAV 기지국의 파라미터는 Table 1을 따르고, 위도, 경도의 변화 없이 고도의 변화에 따른 수신전력만을 관측하였다. 시뮬레이션 결과의 해상도는 151m이고, 지형 정보의 해상도는 75m이다. 분석에는 ITU-R

P.2001이 이용되었다.

(a) UAV 지상고 = 0m (b) UAV 지상고 = 300m (c) UAV 지상고 = 600m

Fig. 2. 3D map에서의 시뮬레이션 결과

Table 1. UAV 기지국 기본 파라미터 값

파라미터	값
주파수	1.5GHz
전파방식	7M00G7W
수신전력	8W
수신이득	7dBi
편향	수직 편향
송신감도	-79dBm
빔폭	20.6073°

2.2 시뮬레이션 결과

Fig. 2(a), Fig. 2(b), Fig. 2(c)는 UAV의 지상고가 각각 0m, 300m, 600m일 때, 3D map에서 본 수신전력을 나타낸다. 그림에서 녹색에 가까운 영역일수록 UAV 송신 전파의 신호세기가 강함을, 붉은색에 가까운 영역일수록 UAV 송신 전파의 신호세기가 약함을 의미한다. UAV 정사영의 위치는 'Xm'라 표기된 사각형 점으로 표시하였고, 시뮬레이션에서 가정한 산맥은 +마크로 표시된 산맥이다.

그림에서, UAV의 고도가 낮을 때는 일부 영역에서만 통신할 수 있지만, 고도가 높을 때는 반대로 대부분 영역에서 통신할 수 있음을 확인할 수 있다. 이 외에도, Fig. 2(a)를 보면 산맥 이전의 영역에서는 통신이 원활하게 이루어지고, 산맥 이후의 영역에서는 통신이 어려움을 확인할 수 있다.

Fig. 3은 고도가 0m인 UAV로부터의 거리에 따른 수신전력의 변화와 지형 고도의 변화를 나타낸다. 최고점이 위치한 UAV로부터 1km 떨어진 지점을 지난 이후 수신전력이 대폭 감소함을 확인할 수 있다. 또한, 최고점을 지난 이후, 수신전력은 큰 경향성 없이 거의 일정한 값을 가진다. 참고로, UAV로부터 거리가 0m인 지점은 지형의 영향을 받지 않고, path loss도 고려되지 않으므로 수신전력을 표시하지 않았다.

Fig. 3. 지형 단면에 따른 시뮬레이션 결과

3. 결론

본 논문에서는 ITU-R P.2001을 활용해 UAV 중계기의 고도에 따른 3D map에서의 무선 커버리지와 지형 단면에 따른 도달하는 수신전력을 정량적으로 분석하였다. 본 논문에서는 산맥 등의 지형으로 인한 수신전력의 감쇠를 정량적으로 확인했고, 원활한 통신 환경을 위한 UAV 고도 제안을 본 연구에서 사용한 방법론으로 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgement

이 논문은 2024년 정부의 재원으로 수행된 연구임.

References

[1] T. J. Kwak, K. H. Kim and P. S. Jang, "Manned-Unmanned Teaming Tactical Employment," The Journal of Military Robotics Society, Vol. 1, No. 1, pp. 9-14, 2022.

[2] J. You, "Energy-Efficient Data Service Operation of Multiple Unmanned Aerial Vehicle Base Stations With Antenna Tilting," 2021 KIMST Annual Conference Proceedings, pp. 45-47, June, 2021.

[3] Radiocommunication Sector, International Telecommunication Union(ITU), "Recommendation ITU-R P.2001-5," ITU Geneva, pp. 6-10, 2023.